

Invito alla lettura dell'articolo intitolato "Il giorno di fondazione delle colonie romane" di Arthur Eckstein

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Si invita alla lettura di un articolo di A. M. Eckstein, dal titolo "The Foundation Day of Roman Coloniae" [1]. Dal titolo si evince immediatamente che l'autore vuol definire quello che dovrebbe essere il giorno di fondazione delle colonie romane, ossia il giorno natale delle colonie. A tal proposito, è ben noto il passo di Cicerone che sottolinea la tradizione: "Nonas Sextilis Dyrrachio sum profectus ipso illo die quo lex est lata de nobis. Brundisium veni Nonis Sextilibus. ibi mihi Tulliola mea fuit praesto natali suo ipso die qui casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae et tuae vicinae salutis". Natalis dies è il nome con cui a Roma si indicava il giorno di inizio di un evento rilevante e la sua ricorrenza, ovviamente la nascita di un individuo e il suo compleanno, ma anche la fondazione di una città e il suo anniversario, la dedica di un luogo sacro e la sua ricorrenza, l'inizio del regno di un imperatore.

Nel testo che segue il lettore può trovare un estratto dall'articolo di Eckstein. Riferimenti alla letteratura citata da Eckstein non sono dati e quindi si invita a consultare il testo a tal proposito [1]. Ma cominciamo la lettura. Si son inseriti alcuni commenti.

Eckstein tells that the Roman colonies traditionally commemorated a definite day of the year, and that this day corresponded to that of their founding. Questo giorno era a tutti gli effetti il Natalis Dies, the "birthday" of the colony. Only a few of these days are known. "The question to be considered is: what action in the long sequence of actions necessary for the legal and practical founding of a colony did such a "birthday" commemorate and

celebrate?" Domanda alla quale rispondere non è banale. La realizzazione della colonia richiedeva lunghe procedure, e non solo rituali, e capire quale era il giorno che i coloni commemoravano, tra i tanti momenti importanti per la colonia, non è semplice. Le fonti antiche non dicono quale dovesse essere questo giorno, altrimenti la risposta sarebbe stata immediata.

The standard answer to this question has been provided by Theodor Mommsen, tells Epstein. He told that the Gründungact, "performed by the traditional commission elected by the Tribal Assembly to oversee the founding of a colonia, consisted of the performance of the first colonial lustrum (purification ceremony), which followed the first colonial census; this census, in turn, occurred after all the land allotments within the territorium of the colony had been distributed to the colonists".

Faccio una piccola digressione sulla commissione coloniale. Chi era incaricato della fondazione? Per rispondere si deve far attenzione al periodo considerato. Ad esempio, due proconsoli avevano fondato nelle Gallie, e "Ebenso waren Private oder Officiere die Delegierten des Caesar bei seinen Coloniegründungen" (Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft¹).

Secondo Mommsen, il Gründungact coincideva con la cerimonia di purificazione che avveniva dopo l'assegnazione dei lotti ai coloni, che a sua volta seguiva un loro census. "Das Datum der Coloniegründungen entspricht der Datirung des Lustrum,"

Continuiamo con Eckstein. "Mommsen's hypothesis received quick acceptance". However, we find that E.T. Salmon proposed the "birthday" of the colonia commemorating the day when the forma, (la forma è la mappa dettagliata che riportava anche le assegnazioni ai coloni) had been set up in the town forum, with a copy of the lex colonica. At the same time the groma was removed. "These formalities terminated the colonization procedures ... and the colonia dated officially from that moment." Per Salmon quindi, la data da commemorare è quella che vede la forma della colonia posta in luogo pubblico, e per sottolineare che da quel momento in poi non si poteva più fare variazioni, si rimuoveva la groma².

1 https://de.wikisource.org/wiki/RE:Coloniae#III._Beschreibung_der_Coloniegründung

2 Osserva Eckstein che non esiste uno stringente legame tra l'atto finale - la posa della forma - che segue l'insediamento fisico dei coloni sul terreno a loro destinato, e il giorno che loro celebravano come quello

In entrambi i casi, quello proposto da Mommsen e quello proposto da Salmon, la data ufficiale di fondazione era prossima alla fine o addirittura la fine di tutto il processo di creazione della colonia. Se possiamo interpretare in chiave religiosa o laica contemporanea, quella che propone Mommsen sembra la data del battesimo, e quella di Salmon la registrazione all'anagrafe, e non la data che rappresenta una nascita fisica. Eckstein invece sta cercando di localizzare temporalmente la data che la colonia commemorava come più evocativa di una tale nascita. Come si vedrà, propende per il giorno quando il fondatore ha tracciato il perimetro della colonia con l'aratro.

Mommsen si basa su Cicerone De divinatione 1.102. Secondo Eckstein, è bene procedere con l'analisi dei passi che si possono estrarre dalle fonti, compreso Cicerone: "these passages make it very likely that the day celebrated as the foundation day of a Roman colonia was neither the day of the original colonial lustrum, nor the day on which the forma and the lex colonica had been set up in the colonial forum and the groma removed. The foundation day, rather, commemorated the day on which the boundaries of the original colonial town-site had been marked out, by the ritual plowing of a furrow around the town-site according to the archaic prescriptions of the Etrusca disciplina, immediately after sacrifices and the taking of auspices had been performed at the site". Il pensiero di Eckstein è quindi che il giorno commemorato era quello dove il fondatore, capite velato, tracciava con l'aratro il perimetro, sollevando l'aratro in corrispondenza della posizione delle porte, per replicare quanto Romolo aveva fatto per Roma. Attenzione, Cicerone non dice che il giorno da commemorare fosse quello della cerimonia con l'aratro (altrimenti avremmo già risposto alle domanda iniziale); è Eckstein che deduce, da quanto dice Cicerone dei lustra, che i coloni non commemorassero un lustrum. In ogni caso, anche il giorno della cerimonia con l'aratro arriva dopo tutta una serie di operazioni. E ne precede altre. Per Eckstein, è invece nella natura delle cose, che si commemorasse l'arrivo dei coloni sul territorio, "and not (as both Mommsen and Salmon would have it) at the very end of that process". A questo punto, Eckstein ricorda Roma e la sua fondazione da parte di Romolo e che il rito di fondazione venisse ricordato il 21 Aprile col Parilia festival.

di fondazione. "Junius Nipsus, who is our sole source for the setting up of the forma and the lex colonica and the removal of the groma, makes no such connection".

"April 21 was considered, literally, the dies natalis of the City (cf. Ovid Fast. 4.806: natali . . . Roma, tuo)". Questo giorno è un giorno convenzionale, come l'anno. Come giorno ed anno siano stati scelti, meriterebbe un discorso a parte. La scelta del giorno è stata fatta in modo da sovrapporsi a quello di festa molto antica di origine pastorale.

Il rito di fondazione, ben noto, seguito da Romolo è stato quello di tracciare con un aratro un solco per segnare il confine della città. "These ritual actions performed by Romulus were considered to constitute the founding of the city, and were celebrated as such on the day of the Parilia festival". Molte fonti antiche, come anche la coniazione monetaria, ricordano il rituale con l'aratro per la fondazione di nuove città, dice Eckstein, e la conclusione, ovvia secondo Eckstein, "to draw here is that a colonia was considered officially condita (or deducta) following the conclusion of the aratrum ritual - just as was the case with Rome itself".

A proposito dell'uso dell'aratro, Eckstein dice come Cicerone avesse criticato Antonio per aver completamente rifondato Casilinum, invece di aggiungere semplicemente nuovi coloni. But "a complete and ceremonial refounding naturally enhanced Antony's prestige. Tu autem insolentia elatus omni auspicio iure turbato Casilinum coloniam deduxisti, quo erat paucis annis ante deducta, ut vexillum tollereres, ut aratrum circumduceres . . . ab hac perturbatione religionum advolas, etc ... Cicero's reference to the vexillum here has to do with the march of the new colonists to the colonial site, and will have relevance later; for now, the point to note is that in this passage Cicero clearly conceives of the aratrum ceremony as the ceremony connected with colony-founding once the colonists had indeed arrived at the colonial site (ut aratrum circumduceres .. .). Antony's corruption of this ritual for his own political ends is what Cicero primarily means by omni auspicio iure turbato and perturbatione religionum. It is surely significant that when Cicero here thinks of the founding of a colonia, what comes to his mind is the aratrum ceremony first and foremost". In verità Cicerone non parla solo dell'aratro. Per Cicerone, Antonio ha corrotto tutto il processo di fondazione.

Dopo tutto ciò che ha detto, Eckstein conclude che il giorno da ricordare come quello di fondazione della colonia è quello della cerimonia dell'aratro, con Roma come archetipo.

"Yet the orthodox scholarly position here is that the founding day of Roman coloniae

commemorated a much later event in the actual process of setting up a colony: either the performance of the first colonial census and lustrum following the physical settlement of the colonists on the land (so Mommsen), or the setting up in bronze of the forma and the lex colonica, and the removal of the groma machine (so Salmon). Dato che la posizione accademica ortodossa è però quella di Mommsen o quella di Salmon, Eckstein è nuovamente su Cicerone, Cic. De div. 1.102, "the text from which Mommsen originally deduced his idea that a lustrum coming late in the establishing of a colonia constituted its formal founding". L'ipotesi Salmon l'ha già eliminata. Per quanto riguarda Mommsen, Eckstein aggiunge che anche se la sua interpretazione fosse corretta, essa sarebbe solo una considerazione, da comparare ad altre considerazioni, che portano ad indicare l'aratro come l'atto formale di fondazione della colonia.

Secondo Eckstein, Mommsen ha mal interpretato Cicerone. In De divinatione 1.102, mentre parlava delle cerimonie sacrificali, Cicerone dice: *in lustranda colonia ab eo qui eam deduceret, et cum imperator exercitum, censor populum lustraret, bonis nominibus qui hostias deducerent eligebantur*. "Cicero here certainly connects the deductio of a colonia with the deductor's performance of a lustrum or lustratio (that is, the ritual purification of a body of people by means of the suovetaurilia sacrifice, possibly in connection with a sacred fire). Mommsen assumed that this lustrum followed a census taken at the colonial site once all the colonists had been finally settled on their allotted land. However, Cicero by no means specifies where or when the colonial lustrum took place - and it may well be that the lustrum took place at Rome, before the colonists even set out on their march to the new colonial site".

Cicerone cita il lustrum coloniale con altri due lustra, il lustrum del census, e quello militare. E per Eckstein, il confronto non supporta l'ipotesi di Mommsen che il lustrum sia avvenuto al sito della colonia, e quindi quasi alla fine dell'insediamento. Per Eckstein, come accadeva per un'armata militare, i coloni, dopo census e lustrum, partivano sotto il vessillo verso il territorio a loro destinato. Il vessillo, insieme all'aratro, era simbolo di fondazione. Gli elementi comuni sono quindi la proclamazione della lista dei cittadini (maschi) fatta con criteri militari/economici, seguita dal lustrum dei prescelti, e dalla cerimonia del vessillo; poi l' "armata" partiva in marcia verso la nuova colonia. Ma se è

così, a seconda della distanza da Roma della colonia, sarebbe potuto passare anche molto tempo tra il lustrum e l'arrivo "at the colonial site, sometime following which (everyone is agreed) the colonia was officially founded". E' una conclusione che Eckstein trae da Cicerone, per le similitudini dei tre lustra: censoriale, militare e coloniale. E Mommsen "was probably incorrect to use De div. 1.102 as evidence that the first colonial census and lustrum occurred at the very end of the physical settlement of the colonial site itself, and that the day when this census and lustrum were completed constituted the founding day of the colonia".

Per Eckstein si può concludere che la colonia commemorasse il giorno quando i nuovi coloni, arrivati sul sito della colonia sub vexillo e fatti i sacrifici e presi i presagi, vedevano uno dei membri della commissione coloniale tracciare con l'aratro il solco sacro attorno al sito proposto per l'edificazione della città coloniale. "This has not been the orthodox scholarly opinion, which has tended to see some action by the colonial commissioners at the very end of the actual, physical settlement of the colonia as signalling its official founding".

Abbiamo visto che ci sono tutta una serie di momenti che precedono la cerimonia con l'aratro e che coinvolgono i coloni, questo esercito di uomini che si muove da Roma, sotto un vessillo, per appropriarsi di un dato territorio. La cerimonia dell'aratro avviene seguendo, come dice anche Eckstein, il perimetro proposto per la sede della città (proposed colonial town-site); è logico che il perimetro era già predisposto prima della cerimonia, a seguito di lavori preparatori di disboscamento, agrimensura e livellamento, che dovevano essere necessariamente già avvenuti. La groma era già stata posata, molto prima della cerimonia dell'aratro e dell'arrivo dei coloni. La groma è la prima cosa posta a simboleggiare la nuova misura del territorio e l'ultima cosa che si toglie alla fine di tutto il processo. E quindi, che cosa succedeva sul territorio, mentre i coloni si preparavano e marciavano? Lavoravano gli agrimensori.

Ben prima che i coloni giungessero sub vexillo, il territorio a loro destinato era stato preparato e misurato³. Un'opera da ammirare per la sua complessità.

Schon vor der Ankunft der Colonisten war das für dieselben bestimmte Territorium durch

3 https://de.wikisource.org/wiki/RE:Coloniae#III._Beschreibung_der_Coloniegründung

Agrimensoren, in der Kaiserzeit unterstützt von Centurionen und Soldaten, nach denjenigen Grundsätzen vermessen worden, welche bei der Augurallehre in Anwendung kamen. Zwei Linien, die eine von Süden nach Norden (*cardo maximus*), die andere von Osten nach Westen (*decumanus maximus*), durch den Mittelpunkt des Territoriums gelegt, teilten dasselbe in vier Teile, welche bezeichnet wurden durch *dextra*, *sinistra decumanum*, *citra* und *ultra cardinem*. Zu den beiden sich schneidenden Hauptlinien wurden parallel weitere Linien gezogen, welche ebenfalls *cardines* und *decumani* oder mit einem gemeinsamen Namen *limites* hiessen. So wurde das ganze Territorium, das mit Häusern zu bebauende wie das Ackerland, in rechtwinklige gleichseitige Vierecke = *centuriae* zerlegt (s. den Art. *Centuria* Nr. 5). Die Schnittpunkte der *limites*, also die Ecken der *Centurien*, wurden durch Grenzsteine oder Grenzpfähle bezeichnet (Hygin. *de limit. const.* p. 172; *de gen. contr.* p. 126. 127), auf welchen die Zahl des *cardo* und *decumanus* vom Mittelpunkt an vermerkt wurde, so dass darnach die *Centurie* genau zu bezeichnen war (Frontin. *de contr. agr.* p. 14. Hygin. *de limit.* p. 111).

Vi era poi anche la necessità di testimoniare la proprietà.

Die vollendete *Limitation* und *Assignment* wurde durch eine zwifache Beurkundung, durch Monumente an Ort und Stelle und durch Documente, fixiert, welche als Beglaubigung eines Staatsactes öffentlichen Glauben hatten. Die örtlichen Grenzmonumente bestanden in steinernen viereckigen oder auf den Biegungen dreieckigen Altären von bedeutender Grösse, welche auf der Grenze der *Pertica* wie der *Praefecturen* errichtet wurden (Grom. p. 199, 2–10, Fig. 192. 193). Von den Documenten war das wichtigste die Karte, welche die ganze *Colonie* samt ihrem Landgebiet womöglich mit Angabe der Länge und Breite der *Assignmenten* in jeder *Centurie* zur Übersicht über die noch vorhandenen *subseciva* (Grom. p. 121, 17–24) im kleinen wiedergab (Fig. 196 b. 197 a) und daher *forma (publica)*, *pertica*, *centuriatio*, *metatio*, *limitatio*, *cancellatio*, *typus*, *scarifus* (σκάριφος) genannt wurde. Das Hauptexemplar dieses Risses wurde in Erz gegraben und gleich dem Statut, der *lex* der *Colonie*, auf dem Markt der *Colonie* oder in dem *Tabularium* öffentlich angeschlagen.

Anche nel testo che si è riportato, c'è la suddivisione del territorio partendo da due assi, Est-Ovest e Nord-Sud. Ma ben poche colonie romane hanno questa orientazione da cui

[2] e [3] (l'essenziale in Inglese [4]).

Nel riferimento da cui gli estratti in Tedesco, si dice che la posizione della groma poteva essere anche fuori della città, se tale città era già esistente. Ossia, quando Augusto colonizzava Bologna o Brescia o Rimini ad esempio, non toccava la città ma ridistribuiva il terreno forse secondo una nuova misurazione, o semplicemente rimpiazzava i proprietari con i suoi coloni, i suoi veterani, a seguito di espropriazioni. E delle espropriazioni abbiamo una testimonianza diretta da parte del poeta Virgilio che nelle Bucoliche si lamenta, avvalendosi della mediazione poetica, dell'assegnazione delle sue terre nel mantovano ai soldati: «Impius haec tam culta novalia miles habebit, / barbarus has segetes: en quo discordia civis produxit miseros; his nos consevimus agros!» (Virgilio, Bucoliche, I, 70-72).

Comunque, se seguiamo Eckstein o Mommsen o Salmon, il giorno che viene celebrato come giorno di fondazione dai coloni è diverso, e non di poco, dal giorno in cui si iniziava l'agrimensura, ossia la posa della groma. Anche se supponiamo che l'agrimensore avesse scelto un orientamento astronomico col sorgere del sole tale giorno [3,4], non possiamo trovare, col calcolo astronomico, il Natale della colonia.

References

[1] Eckstein, A. M. (1979). The Foundation Day of Roman "Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 8)

[2] Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, Fondato a Ettore De Ruggiero. A cura di Silvio Accame, Guido Barbieri, Gianfranco Tibiletti, Giovanni Vitucci, con direzione di Aldo Ferrabino.

Vol. IV(33), Roma 1959, Istituto Italiano per la Storia Antica.

[3] Le Gall Joëll (1975). Les Romains et l'orientation solaire, *Mélanges de l'école française de Rome*, Année 1975, 87-1, pp. 287-320 - Available at https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012

[4] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, August 6). What the Latin literature truly tells us about the orientation of camps, towns and centuriation. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3975911>